

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОЛОЧНО-МЯСНОЕ И МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОРОДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Комилова М.К.

студента, Андижанского
института сельского хозяйства и агротехнологии.

Зуфикаров Д.О.

студент, Андижанского
института сельского хозяйства и агротехнологии.

Оскарова М.Б.

преподаватель, Урганчский
техникум общественного здравоохранения имени
Абу Али Ибн Сино

Юлчиев Т.К.

ассистент, Андижанского
института сельского хозяйства и агротехнологии.

Мадрахимов Ш.Н.

к.с.х.н., старший преподаватель,
научный руководитель, Андижанского института
сельского хозяйства и агротехнологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7898888>

Аннотация. В статье дается оценка разных пород крупного рогатого скота молочно, молочно-мясной и мясное направления и рекомендации по их адаптации и выращиванию в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: животноводства, крупный рогатый скот, продуктивность, молоко, мясо, масло, сыр

Скотоводство практикуется во всем мире и играет важную роль в экономике многих стран. В настоящее время по поголовью крупного рогатого скота лидируют Индия, Бразилия, США, Китай и Аргентина, а по производству молока - Индия, США, Китай, Германия и Бразилия [1,2].

Отрадно отметить, что имеется теории о том что, первые очаги одомашнивания животных находилась в районах Ближнего Востока, а затем стали распространяться в другие регионы – бассейны рек Нил, Тигр, Евфрат, Ганг, Инд, Аму-Дарьи, Хуанхэ, Янцзы [1,3]. Андижанская область находится как раз на территории бассейна Амударьи, Сырдарьи. Скотоводство обеспечивает население молоком, мясом, а отрасли промышленности ценными сырьем. Кроме того различные отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота широко используются в сельском хозяйстве и домашнем хозяйстве.

В последние годы, как во мире, так и в Узбекистане широко осуществляется интенсивное развитие мясного и молочного скотоводства. По данным государственного комитета статистики республики Узбекистана скотоводство стало одной из ведущей в животноводстве. По статистическим на 1 октября 2022 года в Андижанской области имеется всего 1163,8 тысячи голов крупного рогатого скота, из которого 410,7 тысяч голов или 35% составляют коровы. По сравнению с 2020 годом всего поголовье скота выросло 97,6 тысяч голов, а поголовье коров на 43,3 тысячи

голов или наблюдается ежегодный рост всего поголовья составляет 9,2%, а коров 11,7%.

Сначала крупный рогатый скот использовался на мясо и в качестве рабочего скота. Позднее, когда молоко стало употребляться в пищу, люди научились делать масло, сыр и др. различные молочные продукты из него для своих нужд.

Нами изучено и анализировано состояние скотоводства на территории Узбекистана. Узбекистан известен тем что является благоприятным местом для развития разного вида животных. Вместе с тем резкий континентальный климат, интенсивная солнечная радиация, своеобразное атмосферное давление и плохое паразитарное и пироплазмоза ситуация в большинства районов плохо сказывается на импортируемом поголовье крупного рогатого скота.

По этому в начале прошлого века в Узбекистане начиная 1903 годов ипортируемое поголовье продуктивных голландских пород крупного рогатого скота стали скрещивать с местным зебуобразным скотом, в результате которого было создано Бушиевская порода крупного рогатого скота хорошо приспособленного у резким условиям и пироплазмозу. Живая масса представителей данной породы у быков составлял 700 кг, коров 400 кг. В среднем в год у коров удой составлял в среднем 2400 кг, рекордисток - до 4500 кг. Средняя жирность молока составляло 3,9-4,1%, у рекордисток -до 5,5% [4].

В период с 1945 по 1991 годы в животноводстве республики было созданы направления молочного, молочно-мясного, мясо-племенного скотоводства. Были созданы фермы, племенные заводы, фермы и хозяйства, в результате чего породность крупного рогатого скота достигла 98-99 %. С началом суверенитетах сожалению на время было забыто племенная работа и научное кормление животных и птиц. Начиная 2017 года государство снова усиленно начало обратить внимание к породности скота и кормлению животных.

В целях всесторонней поддержки предпринимательских инициатив населения по развитию животноводства, широкого внедрения в данную отрасль научных подходов и передовых современных технологий, дальнейшего стимулирования производства и переработки импортозамещающей и экспорт ориентированной продукции животноводстваначиная с 2017 года было принято более 10 Постановлений Президента Республики Узбекистан направленных на развитие отрасли.

Ныне согласно бизнес планам животноводов стало импортироваться абердин-ангусская, швицакая, симментальская порода крупного рогатого скота, которые относятся к мясному и молочно-мясному скотоводству. Коровы данных пород весят 450-550 кг, быки 800-900 кг. От коров данных пород в год в среднем можно получить до 4000-5000 кг молока.

Одной из сложных проблем животноводства республики является обеспечение животных высококачественными кормами. Для эффективного решения этой проблемы поставлена задача по увеличению продуктивности земель отведенных из под кормовые культуры и обеспечить получение из одного гектара как минимум 150 центнеров урожая в год.

В республике принято решение об увеличении поголовья скота: по мясному направлению – абердин-ангусской породы, по смешанной продукции молочно-мясной направлению-местной бушевской породы, а также гольштейнской и швицких пород

крупного рогатого скота как наиболее приспособленных к жарким условиям скота. Для этих целей завоз Абердина-ангусской породы осуществляется из Аргентины и России, голштинской и швицких пород из Европы, России, а также из Турции.

Абердин-ангусская порода отличается от других пород мягким, сочным, «мраморным» мясом, а также легким отелом, плодовитостью, сильным сохранением генетических признаков, быстрой адаптацией к любому климату. Данная порода занимает

второе место в мире по распространению. Представители данной породы начали разводиться с 2018 года с Тахтакупырском, Кегейлийском и Бузатовском районах Республики Каракалпакстан. Ныне стало разводиться во всех областях республики.

В условиях Узбекистана живая масса быков стало достигать 550-700 кг, иногда до 1000 кг, коров - 450-550 кг, иногда 700 кг. Масса новорожденных телят-самок 16 кг, телят-самцов 28-30 кг. В возрасте 15-16 месяцев она составляет 380-430 кг, а убойный выход 58-62%. Расход корма на 1 кг мяса составляет до 6,5-7,5 кормовых единиц. Скот этой породы выдержало даже очень холодные дни Каракалпакстана. У представителей данной породы по сравнению с местным скотом заболевания отмечены меньше. В условиях Каракалпакстана взрослые особи употребляли до 60-70 литров воды в день, а младшие до 40-45 литров воды.

Разведение пленного скота по направлению продуктивности, кормление и уход за молочным, молочно-мясной и мясным скотом составляют основу скотоводства Республики. Таким образом, разработка мало затратных, рентабельных систем разведения, кормления и ухода за адаптированными животными являются одним из основных условий производства молока и мяса. Использование машин и оборудования является одним из важных факторов в развитии животноводства, в приготовлении и хранении кормов, в обеспечении качественных показателей в короткие сроки с учетом зоотехнических требований и повышении производительности труда.

Список использованной литературы:

1. Акмальханов Ш.А. и др. Рекомендация по эффективной технологии содержания и кормления завозного крупного рогатого скота. Ташкент, 2017 г.
2. Аширов М., Рўзибоев Н., Сигирлар сут маҳсулдорлигининг тирик вазнига боғлиқлиги. //Ж. "ZOOVETERINARIYA", 2012 й., №3, 29-30 б.
3. Аширов М.И., Аширов Б.М., Юлдашев А.А. Разведение голштинского скота в Узбекистане. Тошкент-2020 г., Издательства "Наврўз" с. 270.
4. Аширов М.Э. Сутдор қорамоллар селекцияси. Тошкент-2017 "Наврўз" Нашриёти. 29-35-38-39-208-220 б.
5. Носиров У.Н. "Скотоводство", Ташкент, изд. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси". 2001 г. 384 с.
6. Madraximov Sh.N., Gulbutayev B. X., Qurbonov O. E. Turli seleksiyaga mansub golshtin zotli sigirlarning sut mahsuldorligi. //Qishloq o'jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Samarqand 2022 y. 273-275 б.
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. (Дата обращения 20.11.2022г.)
8. <https://novainfo.ru/article/11433>(Дата обращения 20.11.2022г.)

9. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/72073>(Дата обращения 20.11.2022г.)

